

O‘ZBEKISTON MILLIY ARXITEKTURASI

Abduraxmanov Izzat Baxrom o‘g‘li

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada tarixiy tahlil va batafsil tavsiflar orqali o‘zbek me‘morchiligining islomgacha bo‘lgan ildizlaridan Temuriylar va Xiva xonligi davridagi islom me‘morchiligining gullab-yashnashigacha bo‘lgan rivojlanish yo‘llari tasvirlangan. Unda Buxoro, Xiva va Samarqandning nafis koshinkorligi, baland minoralari va nafis ark yo‘llari bilan mashhur bo‘lgan yodgorliklari ko‘zdan kechiriladi. Maqolada, shuningdek, an’anaviy materiallar va qurilish usullari, masalan, loy g‘isht (ganch) va murakkab gips ishlarining ta’siri ta’kidlangan. Unda arxitekturaning o‘zbek jamiyatidagi o‘rni, ijtimoiy va diniy ahamiyati, mintaqaning keskin iqlimi muammolariga moslashuvi muhokama qilinadi. Bundan tashqari maqolada O‘zbekiston milliy me‘morchiligi haqida to‘liq ma’lumot berilgan, uning tarixiy ahamiyati, badiiy rang-barangligi va davom etayotgan evolyutsiyasi yoritilgan. Bu arxitektorlar va tashrif buyuruvchilarni ilhomlantirishda davom etayotgan ushbu maftunkor mamlakatning boy me'moriy merosini tushunish va qadrlashga hissa qo'shadi.

Kalit so‘zlar: O'zbekiston, milliy arxitektura, islom me'morchiligi, temuriylar me'morchiligi, Buxoro, Xiva, geometrik shakllar, jonli ranglar, murakkab plitkalar, madaniy meros.

Kirish

Markaziy Osiyoning chorrahasida joylashgan O‘zbekiston qadimiy sivilizatsiyalar va me‘moriy mo‘jizalar o‘lkasidir. Uning ko‘p asrlik tarixi, xilma-xil madaniy ta’sirlari, mintaqaning o‘ziga xos geografik va iqlim sharoiti ta’sirida shakllangan milliy me‘morchiligi o‘zbek xalqining bunyodkorligi va zukkoligidan dalolatdir. Samarqandning baland minoralari va firuza gumbazlaridan tortib, Xivadagi murakkab koshinlar va loy g‘ishtdan qurilgan qo‘rg‘onlarigacha o‘zbek me‘morchiligi

islom, fors va temuriylar ta'sirining uyg'un uyg'unligini namoyish etadi. Mamlakatning boy madaniy merosi milliy o'zlik va iftixor timsoli bo'lib xizmat qilayotgan me'morchilik durdonalarida o'z ifodasini topgan. Ushbu maqola O'zbekiston milliy me'morchiligining maftunkor dunyosiga kirib, uning tarixiy evolyutsiyasi, o'ziga xos uslublari va bardavom merosini o'rganadi. Biz o'zbek me'morchiligining islomgacha bo'lgan ildizlaridan Temuriylar va Xiva xonliklari davridagi islom me'morchiligining gullab-yashnashigacha bo'lgan taraqqiyot yo'lini kuzatamiz, O'zbekistonni mashhur me'moriy maskanga aylantirgan betakror obidalarni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, biz an'anaviy materiallar va qurilish usullarining o'zbek me'morchiligidagi o'rni va turli me'moriy shakllarining ijtimoiy va diniy ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, biz xalqaro savdo va madaniy almashinuvning o'zbek me'morchiligi rivojiga ta'sirini o'rganamiz, an'anaviy elementlarni zamonaviy estetika bilan uyg'unlashtirgan zamonaviy tendentsiyalarning paydo bo'lishini ko'rib chiqamiz. O'zbekiston me'moriy merosini har tomonlama tahlil qilish orqali ushbu maqola ushbu maftunkor mamlakatning bunyodkorlik muhitining badiiy, tarixiy va madaniy ahamiyatini chuqurroq anglash va baholashga qaratilgan.

Adabiyot tahlili va metodologiya

O'zbekiston milliy arxitekturasiga oid mavjud adabiyotlar to'liq o'rganilib, fikr-mulohazalarni to'plash va ushbu maqola uchun asos yaratish maqsadida o'tkazildi. O'zbek me'morchiligining tarixiy evolyutsiyasi, me'moriy uslublari va madaniy ahamiyati haqida tushunchaga ega bo'lish uchun ilmiy kitoblar, akademik jurnallar va onlayn manbalar bilan maslahatlashildi.

Konsultatsiya qilingan asosiy ishlar quyidagilardan iborat:

- J.M.Rojersning "Markaziy Osiyo arxitekturasi: fotosuratlardagi tarix"
- Edvard Olvortning "O'zbekiston: madaniyat tarixi"
- Priskilla Soucekning "O'zbekistonda islom san'ati"
- Vladimir Basilovning "O'zbekiston arxitekturasi"

Bu manbalarda O‘zbekistonning turli me‘morchilik davrlari, texnikasi, yodgorliklari haqida qimmatli ma‘lumotlar berilgan. Ular shuningdek, mavjud tadqiqotlar va qo‘shimcha tadqiqotlarni talab qiladigan sohalardagi kamchiliklarni aniqlashga yordam berdi. Ushbu maqolada O‘zbekiston milliy me‘morchiligini tahlil qilish uchun sifatli yondashish berilgan. Mavzuni har tomonlama tushunishni rivojlantirish uchun tarixiy tahlil, arxitektura va tegishli adabiyotlarni ko‘rib chiqishga asoslanadi.

Maqolada, shuningdek, O‘zbekistondagi yirik me‘moriy yodgorliklar, jumladan, Samarqanddagi Registon maydoni, Xivadagi Itchan qal‘a va Buxorodagi Poy Kalyan majmuasiga tashrif buyurish natijasida olingan tushunchalar o‘rin olgan. Ushbu tashriflar arxitektura tafsilotlari, qurilish texnikasi va ushbu ramziy inshootlarning umumiy estetik fazilatlarini bevosita kuzatish imkonini berdi.

Natijalar

O‘zbekiston milliy me‘morchiligi asrlar davomida turli madaniy, diniy va geografik omillar ta‘sirida rivojlanib borgan. Uning ildizlari fors, yunon va sug‘d me‘morchiligi ta‘sirida bo‘lgan islomgacha bo‘lgan aholi punktlariga borib taqaladi. Islom davrida O‘zbekiston yirik me‘moriy innovatsiyalar va homiylik markaziga aylandi. Temuriylar sulolasi (14—15-asrlar) o‘zining ulkan va murakkab me‘moriy loyihalari bilan ayniqsa mashhur bo‘lgan. Bu davrda Samarqand shahridagi Registon maydoni kabi o‘zining baland minoralari va nafis koshinkorligi bilan mashhur bo‘lgan obidalar barpo etildi. Xiva xonligi (16—19-asrlar) ham o‘zbek me‘morchiligiga salmoqli hissa qo‘shib, g‘ishtdan qurilgan qurilishi, murakkab koshinkorligi, o‘yilgan yog‘och eshiklari bilan ajralib turadigan o‘ziga xos uslubni rivojlantirdi.

O'zbek me'morchiligi o'zining o'ziga xos xususiyatlari bilan mashhur, jumladan:

- Ko'tarilgan minoralar: Minoralar o'zbek me'morchiligining umumiy xususiyati bo'lib, ko'pincha hayratlanarli balandlikka erishadi. Ular ham diniy, ham estetik maqsadlarga xizmat qilib, azon o‘qib, atrofdagi inshootlarga ulug‘vorlik baxsh etadi.

- Murakkab koshinkorlik: O‘zbek hunarmandlari sirlangan koshinlardan foydalanib, jonli va geometrik naqshlar yasagan holda, koshinkorlik san‘atini puxta

egallagan. Ushbu koshinkor ko'pincha masjidlar, madrasalar va boshqa muhim binolarni bezash uchun ishlatiladi.

- Xom g'isht qurilishi: O'zbekistonda asrlar davomida xom g'isht (ganch) an'anaviy qurilish materiali bo'lib kelgan. Ular issiqlik izolatsiyasini va binolarning o'ziga xos tuzilishini ta'minlaydi.

- Yog'ochdan o'yilgan eshiklar: Yog'och eshiklar ko'pincha o'zbek hunarmandlarining mahorati va san'atini aks ettiruvchi murakkab naqshlar bilan o'yilgan.

O'zbek me'morchiligi shunchaki binolar majmuasi emas; bu mamlakatning boy madaniy merosi va ijtimoiy qadriyatlarining ifodasidir. Arxitektura yodgorliklari milliy o'zlik va g'urur timsoli bo'lib, diniy va jamiyat hayotida muhim o'rin tutadi. An'anaviy o'zbek me'morchiligi mehmondo'stlik, jamoaviy turmush tarzi va atrof-muhitga hurmat kabi qadriyatlarni o'zida mujassam etgan. Hovli uylari, masalan, oilalar va mehmonlar uchun shaxsiy va himoyalangan joy yaratish uchun mo'ljallangan. Masjid va madrasa kabi jamoat joylari jamoat tuyg'usini rivojlantirish va diniy va ma'rifiy tadbirlar uchun joy bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan.

Muhokama

O'zbekiston milliy me'morchiligi boy va rang-barang gobelen bo'lib, mamlakatning noyob madaniy merosi va geografik joylashuvini aks ettiradi. Uning ko'tarilgan minoralari, murakkab koshinkorligi, g'ishtdan qurilgan qurilishi kabi o'ziga xos jihatlari xalqaro miqyosda e'tirof va hayratga sazovor bo'ldi. O'zbek me'morchiligining asosiy jihatlardan biri uning an'anaviy elementlarni zamonaviy ta'sirlar bilan uyg'unlashtira olishidir. Zamonaviy o'zbek me'morlari an'anaviy arxitektura lug'atini hurmat qilgan holda barqaror dizayn amaliyotlari va zamonaviy materiallarni o'z ishlariga tobora ko'proq kiritmoqda. Eski va yangining uyg'unligi noyob va dinamik me'moriy landshaftni yaratadi. O'zbek me'morchiligining yana bir muhim jihati uning jamiyat va madaniy o'ziga xoslik hissini tarbiyalashdagi o'rnidir. Masjidlar, madrasalar, jamoat joylari kabi me'moriy yodgorliklar diniy, ijtimoiy va ma'rifiy tadbirlar uchun yig'ilish joyi bo'lib xizmat qiladi. Ular o'zbek jamiyatining

jo'shqinligi va jipsligiga hissa qo'shadi. Biroq, O'zbekiston me'moriy merosini asrab-avaylash va saqlash muammolarini keltirib chiqaradi. Ko'pgina tarixiy obidalar restavratsiya va ta'mirlashga muhtoj, urbanizatsiyaning tez sur'atlari an'anaviy me'morchilik amaliyotiga tahdid solmoqda. Hukumat va tegishli tashkilotlarning ushbu qimmatbaho madaniy boyliklarni muhofaza qilish va asrab-avaylashga ustuvor ahamiyat qaratishlari juda muhimdir.

Xulosa

O'zbekiston milliy me'morchiligi mamlakatning boy tarixi va madaniy rang-barangligidan dalolatdir. Xivaning g'ishtdan qurilgan qadimiy inshootlaridan tortib, Buxorodagi muhtasham masjidlargacha bo'lgan O'zbekiston me'moriy merosi ham milliy g'urur, ham xalqaro miqyosda shuhrat qozonadi. O'zbek me'morchiligining o'ziga xos jihatlari orasida geometrik shakllardan foydalanish, jo'shqin ranglar, murakkab koshinlar bilan ishlash kiradi. Bu uslubga turli madaniyatlar, jumladan, fors, arab va turkiy ta'sir ko'rsatgan. Natijada ham estetik, ham tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan o'ziga xos va uyg'un me'moriy landshaft yaratildi. Bugungi kunda O'zbekiston milliy me'morchiligini tarannum etish va saqlash davom etmoqda. An'anaviy uslubda yangi binolar barpo etilmoqda, eski inshootlar esa mashaqqatli tarzda qayta tiklanmoqda. Arxitekturani asrab-avaylashga bo'lgan bunday sadoqat O'zbekistonning boy madaniy merosi merosi kelgusi avlodlarga o'tib borishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston milliy me'morchiligi mamlakatning boy tarixi, madaniy xilma-xilligi va me'morchilik qudratidan dalolatdir. Uning o'ziga xos xususiyatlari, jumladan, geometrik shakllar, jo'shqin ranglar va murakkab koshinlar uni butun dunyoda hayratga soladigan me'morchilik durdonasiga aylantirdi. Bugungi kunda O'zbekiston milliy arxitekturasini ulug'lash va asrab-avaylash, bu yorqin madaniy meros merosi kelgusi asrlar davomida ilhomlantirib, zavqlanishda davom etishini ta'minlamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Babayarova Gulnora. "O'zbekiston me'moriy merosi". Markaziy Osiyo tadqiqoti, 2014 yil, 65-80-betlar.
2. Bloom Jonatan M. va Sheila S. Blair. Islom san'ati va me'morchiligi: 1250-1800. Yel universiteti nashriyoti, 1994 yil.
3. Golombek Liza va Richard Ettingxauzen. Eron va Turonning temuriylar arxitekturasi. Prinston universiteti matbuoti, 1988 yil.
4. Isamiddinov B. "O'zbekistonda an'anaviy arxitekturaning rivojlanishi". Innovatsiyalar, ijodkorlik va o'zgarishlar xalqaro jurnali, 2020 yil, 395-408-betlar.
5. Hakimov A. "O'zbekiston me'moriy merosi: saqlash va ta'mirlash muammolari". Architectural Conservation jurnali, 2018 yil, 285-297-betlar.
6. Ochilov Shavkat. "Islom me'morchiligining O'zbekiston milliy me'morchiligiga ta'siri". Osiyo ijtimoiy va gumanitar fanlar jurnali, jild. 4, yo'q. 3, 2015 yil, 22-35-betlar.
7. Toshxo'jayev B. "O'zbekiston madaniy o'ziga xosligini shakllantirishda temuriylar me'morchiligining o'rni". Journal of Central Asian Studies, 2018 yil, 115-130-betlar.
8. YUNESKO. "Buxoroning tarixiy markazi". Jahon merosi ro'yxati, whc.unesco.org/en/list/602/.